

МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР – ОДОБ-АХЛОҚ МЕЗОНИДИР

Тоштемир Халилов

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511029>

Тарихчи Геродот ўзининг Шарққа қилган сафарлари чоғида Миср эҳромларидаги бир битик уни ажаблантирган: “Ёшларнинг тарбияси бузилиб кетяпти. Нима қилмоқ керак?!”

Мухаррир бу ёзувни ўқиганига ҳам икки минг йилдан ошиб кетди. Ёзувнинг битилганига эса, ким билсин қанча вақт бўлган? Демак, ёшлар масаласи ҳамиша ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган, бунга ҳамма даврларда ҳам турли даражада муносабат билдирилган экан-да.

Улуғ маърифатпарвар аллома Маҳмудхўжа Бехбудий ёшларга мурожаатномасида, жумладан, бундай ёзади: “...Ушбу тараққий этган замонда илмсиз, маърифатсиз, куруқ таассуб билан яшаб бўлмайди. Ҳозирги замонавий тараққиёт ва ривожланиш шундай кучли бўлмоқдаки, озгина фурсат ўтар-ўтмас куруқ ва чириган таассубларимизни илдизи билан кўпориб ташлайди. Шунинг учун барча ёшларимиз бу борада бир нарсага таянишлари мумкин. Бу нарса илму маърифатдир”. Бу сатрлар бугун ҳам долзарблигини йўқотмаган!

Бугунги кунда ёшлар масаласи – илмий таҳлилнинг асосий ва долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ёшларнинг қизиқишлари ва орзу-умидлари, уларнинг ўз келажагига қарашлари, жамиятда улар қандай ўринни эгаллашни хоҳлаши тўғрисидага ахборотга эга бўлиш ниҳоятда муҳим масалалардан биридир.

Социологлар, жамиятшунослар орасида биринчилардан бўлиб ёшларга фақат уларга хос бўлган маданий хусусиятлар, ўзига хос қизиқишлар, қадриятларга ва ўзини тутиш нормаларига эга бўлган ижтимоий гуруҳ сифатида қарадилар, биринчи навбатда, ижтимоий илдизларга эга бўлган ёшларнинг ўзига хос муаммолари ҳақида фикр юритганлар.

Адабиётлар таҳлили шу нарсани тақозо этадики, алоҳида ижтимоий гуруҳ сифатида ёшлар муаммоларини илмий тадқиқ қилишнинг асосий методологик принципи бўлиб ҳисобланади. Ёшлар жамиятнинг таркибий қисми, унинг ўзига хос гуруҳи сифатида намоён бўлади. Айнан шу сабабли уларнинг шаклланишини ва ҳолатини унинг тузилиши хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда аниқ бир жамият доирасида таҳлил қилиш зарурдир.

Миллий мафкура вазифалари тарбиявий жараёнда махсус ташкил этилган маънавий-маърифий ишлар орқали амалга оширилади. Тарбиявий жараён таълим муассасаларида ўзига хос маъно касб этади. Илғор миллий, маънавий-ахлоқий қадриятлар ва мезонлар, халқ педагогикаси, маросимлар, байрамлар, ўйинлар ва бошқалар таълим муассасаларида тарбиявий жараёни ташкил қилиш асосига қўйилиши керак.

Таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари миллий истиқлол ғояси билан қуролланган бўлиб, уни ҳар бир ўқувчи онгига етказиш малакаларига эга бўлишлари лозим. Баркамол шахс тарбиясини ташкил этиш барча даврларда ҳам ижтимоий жамиятнинг муҳим талаби ва асосий мақсади бўлиб келган.

Таълим муассасаларида тарбиявий жараёнини ташкили асосига илғор миллий, маънавий-ахлоқий қадриятлар ва мезонлар, халқ педагогикаси, маросимлар, байрамлар, ўйинлар ва бошқалар қўйилиши керак. Уларни ташкил этишда ва ўтказишда тарбия технологияларидан ёки интерфаол услублардан фойдаланиш ўқувчида ўз юртига меҳр-

муҳаббат, оилапарварлик, касбий фидоийликни шакллантиришга ёрдам беради. Тарбиявий жараён умумий ўрта, ўрта-махсус ва касб-хунар, олий таълим муассасаларида ўзига хос аҳамият касб этади.

Педагог-ўқитувчилар ва гуруҳ раҳбарлари миллий истиқлол ғояси билан куролланган бўлиб, уни ҳар бир ўқувчи онгига етказиш малакаларига эга бўлишлари уларнинг тарбия жараёни, тарбиявий ишлар ва уларнинг услубиёти ҳақидаги кўникма ва малакаларига, педагогик маҳоратларига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Тарбия жараёни – шахсни шакллантиришга мақсадли йўналтирилган, ўқитувчи ва ўқувчилар ҳамкорлиги учун махсус ташкил этилган, бошқариладиган ва назорат қилинадиган, ўзининг пировард мақсади сифатида шахсни шакллантирадиган жараёндир. Тарбия жараёнининг энг асосий натижаси ҳар томонлама ва уйғун камол топган юксак маънавиятли шахсни шакллантиришдир.

Таълим муассасалари тарбиявий жараёни ташкил қилиш ва муваффақиятли давом эттириш учун зарур бўлган тарбиявий ишлар услублари, билимлар, малака ва маҳоратлар тизими, замонавий педагогик технологиялар ва уларни тарбиявий ишлар амалиётида қўллаш масалалари педагогик жамоаларининг энг муҳим муаммоси бўлиб қолмоқда. Таълим муассасаларида ўқувчилар билан олиб бориладиган тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш тарбиявий ишлар технологиясини тўғри ташкил қилиш ва қўллашга боғлиқ.

Бу эса, ўз навбатида таълим муассасалари учун тарбиявий ишларни амалга ошириш услубиёти замонавий педагогик технологиялар ишланмалари асосида яратишни талаб этади. Таълим муассасаларининг тарбиявий ишлар технологияси ижодий фаоллик, мустақил фикрлаш ва моҳирона ҳаракатларга йўналтирилган бўлиши ва ўқитувчи ҳамда ўқувчилар томонидан минимал куч сарфлаган ҳолда тарбиявий ишлар бўйича қуйилган мақсадларни эгаллашда энг фаол шакл, усул ва услублардан фойдаланиш, тарбиявий жараёни муваффақиятли ташкил этувчиларнинг доимий ва мажмуавий фаолиятининг асосий қисмидан иборат бўлиши керак. Таълим муассасаларида тарбиявий ишлар услубиётини амалга оширишнинг педагогик технологияси: лойиҳалаштириш, амалга ошириш назорат ва таҳлил қилиш каби иш ҳаракатлари кетма-кетлигидан иборатдир.

Биз биламизки, ахлоқий маданият кишининг хатти – ҳаракатида, одобида, ички кечинмаларида ва айниқса, инсонларнинг бир-бирига бўлган ғамхўрликларида, ҳурмат қилишларида, билимларида, ҳис – туйғуларида, хулқ – атворида. Намунали фаолиятида намоён бўлади. Ахлоқий маданият тузилишининг асосини инсон фаолияти ташкил этади. Чунки, фаолият – бу инсоннинг ўраб турган дунёга бўлган муносабатин ўзига хос хусусиятлари, бир мақсадга қаратилган ҳаёт мазмунидаги ўзгаришлар, тузатишлар кабиларни ташкил этади. Фаолиятнинг асосий иш тури меҳнат бўлиб, у инсоннинг жисмоний ва маънавий ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Меҳнат инсоннинг мулоқот, ўқиш фаолиятлари билан чамбарчас боғлиқдир.

Бошқа томондан, инсон қатнашиши лозим бўлган меҳнат ва ижтимоий-сиёсий фаолиятнинг мураккаблашиши ҳаётга тайёрлашнинг ижтимоий муҳим даври, хусусан ижтимоий мақомнинг маълум ноталиги боғлиқ бўлган таълим олиш даври узайишига олиб келади.

Таълим-тарбия соҳасида ислохотлар ўтказиш ва уларнинг асосий йўналишлари, талаблари ва мақсадларини аниқлаш ҳамда тегишли хулосаларни чиқаришда, бугунги муҳокама қилинадиган ҳужжатларда кенг жамоатчилигимизнинг фикр-мулоҳазалари,

тавсия ва изоҳлари ифода топган десак, ҳеч қандай муболаға бўлмайди. Нега деганда, бу муаммонинг ечимини топиш, бу масалада аниқ режаларимизни белгилаб олиш, ҳеч шубҳасиз, бугунги ва эртанги ҳаётимиз ва истиқболимизнинг гарови эканини аксарият ҳалқимиз англаб олмоқда. Шунинг учун ҳам амалдаги таълим-тарбия тизимининг заиф томонларини замон талаблари, жамиятимиз келажаги ва мақсадларига жавоб бермайдиган жиҳатларини чуқур тасаввур қилиш, эркин, бадавлат яшаётган мамлакатлар тажрибасини ўрганиш, ўз ўлкамизда юксак малакали, ҳар жиҳатдан етук кадрлар тайёрлашнинг асосий шарти бўлмоғи лозим.

Хулоса қилиб айтганда, юксак маънавиятли, соғлом ва бақувват ёшлар Ўзбекистонимиз келажагидир. Бундай авлодни тарбиялаб етиштириш эса педагог-ўқитувчи зиммасида. Бунинг масъулиятли томони шундаки, устозлар ёшларни юксак маънавиятли, комил инсонлар этиб тарбиялашдан ташқари, уларни дунёвий билимлар билан қуроллантиради, уларни ҳаётга тайёрлайди. Демак, Ватан келажаги, унинг равнақи ўқитувчи-устозлар бераётган билимлар миқёси, мазмун-моҳияти ва ҳаётийлигига боғлиқ экан. Шу кун талабларидан келиб чиқиб уларда замонавий янги билим ва малакаларни шакллантиришимиз керак экан. Биламизки, давлатимиз сиёсати ёшларни маънан ва жисмонан бақувват қилиш, иродасини мустаҳкамлашдан иборат.

REFERENCES

1. Ахлоқ - одобга оид Ҳадис намуналари. Т. «Фан», 1990.
2. Юсуф Хос Ҳожиб – “Қутадғу билиг”. Т. «Юлдузча», 1990.
3. Донишмандлар тарбия ҳақида. Т. «Уқитувчи».
4. О.Тўраева. М. Туропова. Одобнома.
5. Улфат Маҳкамов. Одоб – ахлоқ сабоқлари.